

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 314.424.2

DOI 10.5281/zenodo.14887572

Научная статья

СЛУЧАИ ГРУППОВЫХ САМОУБИЙСТВ ПОДРОСТКОВ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТЫ

CASES OF GROUP SUICIDES OF TEENAGERS: SOCIO- PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASPECTS

МИННУЛЛИНА ДИАНА ШАМИЛЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ИСХАКОВА РУЗИЛЯ РАФАИЛЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MINNULLINA DIANA SHAMILEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ISKHAKOVA RUZILYA RAFAILEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье исследуется проблема групповых самоубийств в социально-психологическом и медицинском аспектах. Данный вид самоубийств встречается редко (0,6-4,0 % от всех самоубийств), вследствие чего недостаточно изучен, особенно среди подростков. Материалом послужили публикации региональных СМИ за 2002-2023 гг., позволившие собрать и проанализировать случаи групповых самоубийств среди подростков из 28 регионов России (из Московской области, Москвы, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Самарской области). Осуществляется сравнительный анализ случаев таких суицидов у подростков и взрослых, с описанием отличительных особенностей. Обсуждаются социально-психологические и некоторые медицинские особенности подрастающего поколения и меры профилактики групповых самоубийств среди подростков.

This article examines the problem of group suicides in socio-psychological and medical aspects. This type of suicide is rare (0.6-4.0 % of all suicides), as a result of which it is insufficiently studied, especially among adolescents. The material was published by regional media in 2002-2023, which made it possible to collect and analyze cases of group suicides among teenagers from 28 regions of Russia (from the Moscow Region, Moscow, Bashkortostan, St. Petersburg, and the Samara Region). A comparative analysis of cases of such suicides in adolescents and adults is carried out, with a description of the distinctive features. The so-

cio-psychological and some medical features of the younger generation and measures to prevent group suicides among adolescents are discussed.

Ключевые слова: групповые самоубийства, подростки, причины самоубийств, мотивы групповых самоубийств, эмоциональная неустойчивость.

Key words: group suicides, adolescents, causes of suicides, motives of group suicides, emotional instability.

Актуальность исследования.

Групповое самоубийство – это осознанное, добровольное действие, направленное на одновременное лишение жизни двух и более лиц, объединенных какими-либо идеологическими представлениями (религиозное верование, молодежная группировка, сообщества в социальных сетях и т.д.).

Групповой суицид подростков один из наиболее трагических и малоизученных явлений в современном обществе [1; 2]. Встречается редко и поэтому недостаточно изучены. Следует отметить, что данный термин («групповое самоубийство») чаще встречается в СМИ, чем в научной литературе [9]. Это говорит о том, что такой вид суицида является серьезной проблемой современного общества, которая имеет негативные последствия не только для самих подростков, но и для их окружающих. Несчастные случаи подобного рода привлекают внимание общественности, вызывая обеспокоенность, и требуют комплексного изучения для предотвращения их возможного повторения. Двойные самоубийства довольно редки (0,6-4,0 % от всех самоубийств в Сингапуре) и обычно наблюдаются у «старых», женатых пар [9]. В отчетах Миланского института судебной медицины с 1993 по 2020 г. групповой суицид встретился в шести случаях (1,3 %) [10]. Среди подростков случаи группового самоубийства подробно не анализировались, хотя это явление в России, и ее регионах неоднократно описывались в последнее время [1; 3; 5].

Обзор научной литературы.

В научной литературе рассматривается разнообразная информация о случаях группового суицида подростков. В работах исследователей обсуждаются психологические, социальные, семейные и другие факторы способствующие этому явлению. Так, в статье «Самоубийства среди детей и подростков в России» Голенков А.В., Егорова К.А., Тайкина Я.Д., Орлов Ф.В. [3], одной из важнейших предпосылок к групповому суициду считают отсутствие адекватной поддержки подростков среди сверстников, родных и друзей. Подростки с адекватной семейной, дружеской поддержкой менее подвержены риску суицидальных попыток.

Козлов В.А., Голенков А.В., Филоненко А.В. в своей работе «Особенности суицидального поведения в детском возрасте» [5] также ставят семейные проблемы на первое место среди причин, способствующих суициду. Они выделили следующие группы факторов совершения самоубийства:

- проблемы в учебном заведении;
- неблагополучие семьи;
- аддитивное поведение;
- незрелость личности и определенные черты характера;
- стресс.

Аксельров М.А., Бохан Н.А., Бухна А.Г., Васильева Д.М., Гарагашева Е.П. «Суицидальные и несуйцидальные самоповреждения подростков» [1] попытались выявить основные причины случаев групповых самоубийств, специфические черты характера и наиболее частые способы самостоятельного ухода из жизни. Конфликты внутри семьи составили 60 %

причин самоубийств, и вторая по важности причина – проблема с лицами противоположного пола – 10 %.

Цель исследования.

Изучение случаев группового суицида среди подростков, выявление факторов и причин, которые могут привести к такому печальному исходу, оценка сравнительной характеристики группового суицида взрослых и подростков, а также разработка рекомендаций по профилактике подобных ситуаций.

Материалы и методы.

Нами было проанализировано 55 случаев группового самоубийства подростков (в возрасте – 12-19 лет) из 28 регионов России (чаще всего из Московской области, Москвы, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Самарской области), случившихся в 2002-2023 гг. Данные собирались в электронных региональных средствах массовой информации (СМИ).

Результаты и их обсуждение.

Согласно результатам нашего исследования, из 55 случаев групповых самоубийств подростков в 49 (89 %) случаях суицид совершали вдвоем и в шести (11 %) – втроем и более (5-12 человек; но из них умерли не более трех человек). Групповой суицид чаще всего совершался двумя девушками (42 %), по сравнению с парами юношей (18 %); девушками и юношами – в 40 %. Данная статистика объясняется тем, что подростки с суицидальными мыслями постоянно ищут поддержки, бояться совершать суицид в одиночку. Обычно этот страх они держат в себе и для окружающих выглядят полноценной адекватной личностью, но немного замкнутой [1; 4; 6].

Самым частым методом групповых самоубийств среди подростков являлся прыжок с высоты (47,3 %). Забравшись на крышу высокого здания, они бросались вниз, нередко взявшись за руки, думая, что этот способ самый легкий и простой для лишения жизни [3].

Вскрытие вен встретилось в 16,4 %. Метод обычно не является основным для самоубийства, а скорее – самоповреждающим [1]. Таким поступком подростки зачастую хотят обратить на себя и свои проблемы внимание близких людей. Добровольный уход из жизни через повешение и отравление (случайный набор лекарственных средств, крысиный яд и др.) совершили по 10,9 % подростков в каждой группе, падение под поезд – 7,3 %, прочие методы (огнестрел, удар электрическим током и др.) – 7,2 %.

Во время анализа случаев групповых самоубийств нам удалось выявить, что всем подросткам-суицидентам свойственна некоторая импульсивность и эмоциональная неустойчивость, чем и объясняется большое количество конфликтных ситуаций, нередко заканчивающихся суицидальными действиями [1; 3; 5]. Среди мотивов таких самоубийств чаще встречались:

1. Конфликты, связанные со спецификой жизнедеятельности социального взаимодействия людей: индивидуальные адаптационные трудности (затруднённая адаптация к деятельности, учебе и др.); межличностные конфликты со значимыми людьми. На долю этой группы приходилось 12 % от общего количества случаев.

2. Лично-семейные конфликты составляли 38 %: неразделенная любовь, одиночество; семейные конфликты, развод родителей.

3. Конфликты, обусловленные состоянием здоровья, встретились в 5 %: психические расстройства (депрессия, психотические нарушения).

4. Другие мотивы составили 15 %: страх перед уголовной ответственностью; на спор; под действием психоактивных веществ; доведение до суицида (посредством вовлечения в игру «Синий кит» в социальных сетях); зависимость от аниме.

Изменение настроения у таких подростков обычно зависит от мимолетных и незначительных эмоций [4]. У них обостряется чувство самоанализа, повышается интерес к пробле-

ме жизни и смерти. Бескомпромиссность, эгоцентричность, отсутствие жизненного опыта, в свою очередь, усиливают реакцию протеста [1; 3; 6].

Вопросы случаев группового самоубийства интересуют людей уже не первое столетие [10-11]. Существует множество источников, описывающих совершение суицида по любви и не только. Одним из таких явлений является «Синдзю» (в переводе с японского означает «единство сердец»), групповой суицид двух влюбленных, которые не видят другого способа остаться вместе. Влюблённые верили, что вследствие «Синдзю» их души соединятся на небесах [8].

Суицидальное поведение у подростков нередко обусловлено так называемым эффектом Вертера, известным как синдром подражания (чаще всего молодой человек совершает самоубийство после того, как в СМИ появляется информация о самоубийстве другого человека). Это явление особенно актуально в контексте самоубийств среди молодёжи, поскольку подростки могут быть особенно уязвимы перед влиянием СМИ [1].

В последние годы медики всё чаще говорят о том, что проблема суицида тесно связана с проблемой затяжных или часто повторяющихся у человека психических расстройств [4]. Показано влияние ранее перенесённых жизненных событий, употребления психоактивных веществ. В наших наблюдениях 7 % подростков имели психические расстройства (в основном депрессивные состояния, реже расстройства пищевого поведения и др.) и 13 % совершили суицид под действием алкоголя.

Во многих случаях перед актом самоубийства подростки оставляют близким людям предсмертную записку, чтобы объяснить причину своего поступка. Предсмертные записки могут быть написаны на разных поверхностях: салфетки, чеки, книги, мебель или даже на руках. В современном обществе практикуется ведение прямой трансляции, публикации поста в социальных сетях и видеообращения перед смертью. Мотивы, по которым подростки оставляют предсмертные записки следующие: избегания наказания и чувства вины; протест, месть; самонаказание; безвыходность, беспомощность [6-7]. Предсмертные записки оставили 42 % погибших.

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ случаев группового самоубийства подростков и взрослых. Нашли следующие особенности подростков:

1. Подростки не имеют осмысленной картины смерти и не до конца понимают, что это приведет к «концу». Взрослый человек по сравнению с подростком осознанно решает на этот шаг.

2. Причинами для совершения суицида у подростков могут стать незначительные проблемы, например, в одном из случаев был совершен групповой суицид, причиной, которой являлась блокировка аниме или, приближающееся первое сентября. У взрослых причины более серьезные. Они совершали суицид по причине неизлечимой болезни, чтобы не мучиться и не мучить близких.

3. На формирование суицидального поведения подростка может оказать влияние подростковая субкультура.

4. Подросткам может казаться, что их не понимают, не принимают их точку зрения, из-за этого они не делятся своими проблемами и душевным состоянием, становятся замкнутыми.

5. Подростковый суицид – это крик о помощи и зачастую попытка обращения внимания на себя. Иногда способ решить проблемы «по-взрослому».

6. Основным методом лишения себя жизни у подростков является прыжок с высоты. По их мнению, это самый легкий и безболезненный способ самоубийства. У взрослых же преобладают методы: повешения и передозировки препаратами.

7. У взрослых было больше случаев совершения группового самоубийства под действием алкогольного опьянения [3].

Заключение.

Групповые случаи суицида среди подростков являются очень серьезной проблемой, требующей внимания со стороны общества и специалистов. Исследования показывают, что подростки, находящиеся в равной степени уязвимости, могут воздействовать друг на друга и подтолкнуть к суициду.

Существует несколько факторов, которые могут увеличить вероятность групповых суицидов среди подростков, включая социальную изоляцию, идеализацию смерти, наличие психических расстройств и травматических событий в жизни. Для предотвращения случаев группового суицида среди подростков необходимо усилие родителей, школ, психологов и других профессионалов. Важно обеспечить детям и подросткам доступ к психологической помощи и поддержке, обучать их навыкам решения проблем и конфликтов, а также развивать их умение эмоционально регулировать себя. Кроме того, важно проводить профилактическую работу по укреплению психологического здоровья подростков, повышая их самооценку, поддерживая их в трудных ситуациях и обучая их стратегиям борьбы с депрессией и стрессом. Случаи группового самоубийства среди подростков могут быть предотвращены, если общество в целом будет обращать внимание на проблемы психического здоровья среди молодежи и предоставлять необходимую поддержку и помощь всем, кто в ней нуждается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксельров М.А., Бохан Н.А., Бухна А.Г., Васильева Д.М., Гарагашева Е.П. и др. Суицидальные и несуйцидальные самоповреждения подростков. М., 2023. 472 с.
2. Антонова Н.Д., Голенков А.В. Освещение случаев убийств и самоубийств в региональных средствах массовой информации // Академический журнал Западной Сибири. 2022. №18. №1 (94). С. 3-7.
3. Голенков А.В., Егорова К.А., Тайкина Я.Д., Орлов Ф.В. Самоубийства среди детей и подростков в России // Суицидология. 2023. №14 (4). С. 71-81.
4. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019. 104 с.
5. Козлов В.А., Голенков А.В., Филоненко А.В. Особенности суицидального поведения в детском возрасте // Суицидология. 2024. № 15 (3). С. 20-47.
6. Орлов Ф.В., Голенков А.В., Иванова О.Ю. Медицинская психология. Чебоксары, 2020. 332 с.
7. Лашер А.И. Предсмертные записки: психология, криминалистика. URL: <https://gvozdikaspb.ru/blog/psikhologicheskaya-pomoshch/predsmertnye-zapiski/?ysclid=m7agmvnrp-e751393707> (дата обращения 30.10.2024)
8. Роулэнд Л. Д. Синдзю. М.: Аркадия, 2021. 480 с.
9. Групповые самоубийства чаще совершают девочки. URL: <https://iz.ru/news/608583>.
10. Носаоглу С. Double suicide attempt // Singapore Med J. 2009 Feb. №50(2). e814.
11. Galante N., Gentile G., Tambuzzi S., Zoja R. Suicide pacts in the Milan district (Italy): A retrospective autopsy-based study with literature review // J. Forensic Leg Med. 2022 Feb. №86. 102319.

© Миннуллина Д.Ш., Исхакова Р.Р., Голенков А.В., 2025.